

**KIMYO FANIDAN “INERT GAZLAR VA ULARNING BIRIKMALARI”
MAVZUSINI O‘QITISHDA ILG‘OR PEDAGOGIK
TEXNOLOGIYALARNING ROLI**

Zayniyeva Raisa Bahodirovna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti, Kimyo kafedrası katta o‘qituvchisi

G‘afurov Rahimjon G‘ani o‘g‘li

Murodullayeva Gulasal Mirzoali qizi

Rahmatov Muhammadali Ahmat o‘g‘li

Rajabboyeva Sevinch Sanjar qizi

Suyunov Muzrob Muzaffar o‘g‘li

Tilabov Fazliddin Farhod o‘g‘li

514-23 MMT guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10991007>

Annotatsiya: Ta‘lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilish, uni zamon talablari darajasiga ko‘tarish, kelajak uchun barkamol avlodni tarbiyalash ishlari Davlat siyosatining ustivor yo‘nalishiga aylandi.

Kalit so‘zlar: Ta‘lim, tarbiya, texnologiyalar, zamonaviy usul, vositalar, samarali, fizik, kimyoviy, kimyo fanini o‘qitish jarayoni, inert gazlar, valentlik, oksidlanish darajasi, innovatsiyalar, radiofaol, ilg‘or xorijiy tajribalar, metod, chorak, semestr, tafakkur, o‘stirish, pedagogik, xomashyo, mahsulotlar sifatini nazorati, mexanizm.

Kimyo fanini o‘qitish jarayonida bugungi rivojlangan kun talablariga javob bera oladigan xorij oliy ta‘lim muassasalarida keng miqyosda qo‘llaniladigan innovatsion va pedagogik texnologiyalarni ta‘lim jarayoniga olib kirish va qo‘llash.

VIII guruhning asosiy guruhcha elementlariga umumiy tavsif

Bu guruhning bosh guruhchasini nodir gazlar – geliy He, neon Ne, argon Ar, kripton Kr, ksenon Xe va radon Rn tashkil etadi. 1962 yilga qadar bu gazlarning atomlari boshqa elementlarning atomlari bilan barqaror molekulalar hosil qila olmaydi, deb kelingan. Hozirgi vaqtda bu fikr rad etiladi, chunki Kr, Xe va Rn lardan har birining yuzdan ortiq birikmalari olindi. Masalan, ksenonning geksaftoridi Ne, neon XeF₆, tetraftoridi XeF₄, diftoridi XeF₂, ksenon kislotasi Xe(OH)₆, ksenon tetraoksid XeO₄ lar olingan. Ular gazsimon elementlar bo‘lib ularning nomlari xossalari yoki tabiatda tarqalishini, nodirligini ifodalovchi yunoncha so‘zlardan olingan, chunonchi, geliy-quyosh, neon-yangi, argon-yalqov, kripton-yashirin, ksenon-begona va radon-shu‘la sochish so‘zlaridan kelib chiqqan. Oltita nodir gazning beshtasi (He, Ne, Ar, Kr, Xe) 1894-1898 yillarda havo azoti zichligi tekshirish natijasida kashf etilgan (geliyning spektri

1868 yildayoq ma'lum edi).

Oltinchi gaz - radon esa 1900 yilda radiofaol hodisalarni tekshirish natijasida kashf etildi. Lekn shuni aytib o'tish kerakki, nodir gazlarning mavjudligini 1884 yilda rus olimi N.A.Morozov oldindan bashorat qilgan edi.

Olinishi. Geliyni tabiiy gazlardan va radiofaol minerallardan olish bilan bir qatorda, nodir gazlarning havodan olinishi ham katta ahamiyatga egadir. Nodir gazlarni texnika miqyosida olish uchun suyuq havoni fraksiyon haydashdan foydalaniladi. Havoning tarkibiy qismi o'zining qaynash tabiatiga qarab dastlab uch qismga ajratiladi:

I fraksiyaga geliy, neon va azot (qaynash haroratlari: He niki- 269°C , Ne niki - 246°C va N_2 niki- 196°C) kiradi.

II fraksiyaga azot, argon va kislorod (qaynash haroratlari: Ar niki - 186°C , O_2 niki- 183°C) kiradi.

III fraksiyaga kislorod, kripton, ksenonlar kiradi (qaynash haroratlari, Kr niki - 153°C va Xe niki- 108°C).

So'ngra bu fraksiyaning har qaysisiga alohida ishlov beriladi.

Birinchi fraksiyadagi azotdan fizik usullar bilan geliy va neonna ajratib olish mumkin. Masalan, faol ko'mirda adsorbsiya qilish va qaytadan desorbsiya qilishidan foydalanib gaz aralashmasidan geliyni 99% ga qadar batamom tozalash mumkin, chunki ko'mirda bo'ladigan adsorbsiya hodisasi quyidagi asosiy qoidaga bo'ysunadi: qaysi gaz oson suyuqlansa, ya'ni uning qaynash harorati qanchalik yuqori bo'lsa, u ko'mirga shunchalik ko'p yutiladi.

Argon ikkinchi fraksiyadan olinadi. Avvalo, bu fraksiyani rektifikasiya qilish yo'li bilan aralashmada argonning nisbiy miqdori oshiriladi: bunday aralashma tarkibida taxminan 50% kislorod va 50% azot bilan argon bo'ladi. Ikkinchi marta rektifikasiya qilish yo'li bilan aralashmadan azot chiqarib yuboriladi, kislorod esa oltingugurt yoki vodorod bilan biriktiriladi. Anna shu yo'l bilan olingan argonning tozaligi taxminan 99% bo'ladi va u «texnik toza argon» sifatida idishlarda joylanadi.

Kripton va ksenon uchinchi fraksiyadan olinadi. Maxsus tozalash usullaridan foydalanib, avval aralashma tarkibini 50% kislorod va 50% kripton bilan ksenonga keltirildi. Yana boshqa fizik yoki kimyoviy tozalash usullaridan foydalanib, qolgan kislorod hamda boshqa qo'shimcha gazlarni yo'qotish mumkin. Shunday qilib, kripton va ksenondan iborat aralashma olinadi. Bu aralashmadan kripton va ksenonni ajratmagan holda lampa ishlab chiqarishda foydalaniladi.

Nodir gazlarning ba'zi fizik xossalari

Fizik xossa	He	Ne	Ar	Kr	Xe	Rn
Suyuqlanish harorati, °C	-272	-244	-189	-157	-112	-71
Qaynash harorati, °C	-269	-246	-186	-153	-108	-62
Suyuqlanish issiqligi, kJ·mol ⁻¹	0,021	0,330	1,180	1,631	2,295	2,887
Bug'lanish entalpiyasi, kJ·mol ⁻¹	0,084	1,732	6,514	9,313	12,68	18,1
Suvda eruvchanligi, 0°Cda sm ³ ·g ⁻¹	0,13	1,2	1,4	2,413	3,157	4,4

Ksenon Xe. Elektron konfiguratsiyasi KLMN 5s²5p⁶. Tabiiy ksenon 9 ta barqaror izotopdan iborat.

Birikmalari. Ksenon birikmalari 1962 yildan boshlab o'rganila boshlangan.

Ksenon faqat ftor bilan bevosita birikadi va bu jarayonda uning barqaror birikmalari hosil bo'ladi. Bu birikmalarda ksenonning oksidlanish darajalari +2 dan +8 gacha boradi. Jadvalda ksenon birikmalarining ba'zi xossalari keltirilgan.

Ksenon (II) ftorid barqaror modda, ksenon bilan ftor aralashmasini qizdirilsa, (yoki aralashmadan elektr toki o'tkazilsa), ksenon (II) ftorid hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan XeF₂ ni reaksiya muhitidan chiqarish kerak, aks holda XeF₂ bilan F₂ birikib XeF₄ hosil bo'lib qoladi.

Ksenon (IV)ftorid 114⁰ C da sezilarli darajada parchalanmay suyuqlanadigan qattiq uchuvchan modda; XeF₄ olish uchun Xe bilan F₂ aralashmasini 608 kPa bosim va 400⁰ C da bir necha soat isitish kerak.

Ksenon (VI) ftorid hosil qilish uchun ancha katta bosim (5-20 ming kPa) va yuqori harorat (200 -700⁰ C) talab qilinadi.

XeF₆ rangsiz qattiq modda, 43⁰ C dan yuqorida sarg'aya boshlaydi, 47,7⁰ C da suyuqlanib sariq rangli suyuqlikka aylanadi. XeF₆ ning suvda gidrolizlanishi natijasida XeF₄ hosil bo'ladi. Gidroliz davom ettirilsa, ksenon (VI) oksid XeO₃ hosil bo'ladi. XeO₃ - portlovchi, rangsiz kristall modda, metall gidroksidlar bilan reaksiyaga kirishib **ksenatlar** hosil qiladi.

Ksenatlar ko'p xossalari jihatidan sulfatlarga o'xshaydi. Masalan, BaXeO₄ xuddi BaSO₄ kabi suvda yomon eriydi.

Ksenon (VI) birikmalari kuchli oksidlovchilardir. Lekin juda kuchli oksidlovchilar ta'sirida ksenon (VI) birikmalari ksenon (VIII) birikmalariga aylanadi:

Kripton Kr, elektron konfiguratsiyasi KLM 4s²4p⁶. Tabiiy ksenon 6 ta barqaror izotoplar aralashmasi holida tarqalgan. Oksidlanish darajasi +2 bo'lgan birikmalar hosil qiladi. Ion lanish potentsiali Kr → Kr⁺ → Kr²⁺ qatorida 13,99 va

24,37 eV ga teng.

Kripton (II) ftorid –(KrF₂) o'tkir hidli rangsiz kristall. KrF₂ qizdirilganda atomar ftor hosil qilib portlaydi, suvda eriganda parchalanadi:

Qiziqarli savollar:

Inert gazlar qanday kashf etilgan?

Inert gazlarning davriy sistemadagi o'rni?

Inert gazlarning umumiy xossalari to'g'risida ma'lumot bering?

Inert gazlarning kimyoviy birikmalriga misollar keltiri

Inert gazlar qaysi sohalarda qo'llaniladi?

Ma'lumki mamlakatimiz ta'lim muassasalarida kimyo fanini o'qitish jarayonida innovatsiyalar va ilg'or xorijiy tajribalarni qo'llash bugungi kunning dolzarb masalaridan biri hisoblanadi. "Avvalo fandagi yangilik nima?", "Fandagi innovatsiya nima?" ; degan savollarga javob berish lozim. Yangilik bu fandagi eng so'nggi yutuqlar, bilimlar, usullar hisoblanadi. Ushbu yutuqlar, bilimlar, usullar amalda qo'llanilishi bilan innovatsiyaga aylanadi. Kimyo fanini o'qitishda bugungi kunda quyidagi innovatsiyalar va ta'lim texnologiyalari qo'llanilmoqda.

O'quv jarayoni bilan bog'lik ta'lim sifatini belgilovchi holatlar quyidagilar: yuqori ilmiy-pedagogik darajada dars berish, muammoli ma'ruzalar o'qish, darslarni savol-javob tarzida qiziqarli tashkil qilish, ilg'or pedagogik texnologiyalardan va mul'timedia vositalaridan foydalanish, tinglovchilarni undaydigan, uylantiradigan muammolarni ular oldiga qo'yish, talabchanlik, tinglovchilar bilan individual ishlash, erkin muloqot yuritishga, ilmiy izlanishga jalb qiluvchi ko'plab metodlar mavjud.

Ular quyidagilar:

"Klaster", "Debat", "Keys-stadi", "Aqliy hujum", "Suhbat", "Pinbord", "Muammoli vaziyat", "Baliq skeleti", "T-sxema", "Venn diagrammasi", "Ikki qismli kundalik", "Ruchka stol o'rtasida", "Rotatsiya", "Qor bo'ron", "Asalari galasi", "Insert", "Nima uchun", "B-B-B", "Zinama-zina" kabilar darsning turidan qat'iy nazar dars sifatini va samaradorligini oshirishga katta xizmat qiladi.

O'qitishni loyihalashtirishda quyidagi asosiy konseptual yondoshuvlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi:

Shaxsga yunaltirilgan ta'lim. Bu ta'lim o'z mohiyatiga ko'ra ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarini to'laqonli rivojlanishlarini ko'zda tutadi. Bu esa ta'limni loyihalashtirilayotganda, albatta, ma'lum bir ta'lim oluvchining shaxsini emas, avvalo, kelgusidagi mutaxassislik faoliyati bilan bog'liq o'qish maqsadlaridan kelib chiqqan holda yondashi-lishni nazarda tutadi.

Tizimli yondoshuv. Ta'lim texnologiyasi tizimning barcha belgi-larini o'zida mujassam etmog'i lozim: jarayonning mantiqiyliigi, uning barcha bo'g'inlarini o'zaro bog'langanligi, yaxlitligi.

Faoliyatga yunaltirilgan yondoshuv. Shaxsning jarayonli sifat-larini shakllantirishga, ta'lim oluvchining faoliyatni aktivlashtirish va intensivlashtirish, o'quv jarayonida uning barcha qobiliyati va imkoniyat-lari, tashabbuskorligini ochishga yunaltirilgan ta'limni ifodalaydi.

Dialogik yondoshuv. Bu yondoshuv o'quv munosabatlarini yaratish zaruriyatini bildiradi. Uning natijasida shaxsning o'z-o'zini faollash-tirishi va o'z-o'zini ko'rsata olishi kabi ijodiy faoliyati kuchayadi.

Hamkorlikdagi ta'limni tashkil etish. Demokratik, tenglik, ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi faoliyat mazmunini shakllantirishda va erishilgan natijalarni baholashda birgalikda ishlashni joriy etishga e'tiborni qaratish zarurligini bildiradi.

Muammoli ta'lim. Ta'lim mazmunini muammoli tarzda taqdim qilish orqali ta'lim oluvchi faoliyatini aktivlashtirish usullaridan biri. Bunda ilmiy bilimni ob'ektiv qarama-qarshiligi va uni hal etish usullarini, dialektik mushohadani shakllantirish va rivojlantirishni, amaliy faoliyatga ularni ijodiy tarzda qo'llashni mustaqil ijodiy faoliyati ta'minlanadi.

Axborotni taqdim qilishning zamonaviy vositalari va usullarini qo'llash-yangi kompyuter va axborot texnologiyalarini o'quv jarayoniga qo'llash.

O'qitishning usullari va texnikasi. Ma'ruza (kirish, mavzuga oid, vizuallash), muammoli ta'lim, keys-stadi va loyixalash usullari, amaliy ishlar.

O'qitishni tashkil etish shakllari: dialog, polilog, muloqot hamkorlik va o'zaro o'rganishga asoslangan frontal, kollektiv va guruh.

O'qitish vositalari: o'qitishning an'anaviy shakllari (darslik, ma'ruza matni) bilan bir qatorda - kompyuter va axborot texnologiyalari.

Kommunikatsiya usullari: tinglovchilar bilan operativ teskari aloqaga asoslangan bevosita o'zaro munosabatlar.

Teskari aloqa usullari va vositalari: kuzatish, blits-so'rov, oraliq, joriy va yakunlovchi nazorat natijalarini tahlili asosida o'qitish diagnostikasi.

Monitoring va baholash: o'quv mashg'ulotida ham butun kurs davomida ham o'qitishning natijalarini rejali tarzda kuzatib borish. Oxirida test topshiriklari yoki yozma ish variantlari yordamida tinglovchilarning bilimlari baholanadi.

Kimyo va uning usullari mavzusini o'qitish jarayoni bo'yicha talabalar bilimni baholash kompyuterda test asosida bajariladi.

Yuqorida ta'kidlanganlarni quyidagicha tasvirlash mumkin?

Ma'lumotli ma'ruza, ko'rgazmali ma'ruza, tugallanmagan so'zlar, tushunchalar tahlili, assessment texnikasi, klaster metodi

Innovatsion texnologiyalar talabalarning faol hayotiy munosabatlarini shakllantirishga qaratilgan. Ularga o'quv jarayonidagi yangi shakldagi interaktiv usullar kiradi.

Kimyo kursinining "Inert gazlar va ularning birikmalari" mavzusi bo'yicha zamonaviy pedagogik texnologiyalarga asoslangan dars ishlanmalari talabalarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonuni. Lex.uz. O'RQ – 637-son. 23.09.2020 yil
2. "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3775-sonli qarori;
3. Рахматов М. С., Бердиева З. М., Адизова Н. З. Перспективы атмосферных оптических линий связи нового поколения //Современные материалы, техника и технология. – 2013. – С. 134-135.
4. Кулдашева Ш. А., Ахмаджанов И. Л., Адизова Н. З. Закрепление подвижных песков пустынных регионов сурхандарьи с помощью солестойких композиций //научные исследования. – 2020. – С. 101.
5. МАВЛАНОВ Б. А., АДIZОВА Н. З., РАХМАТОВ М. С. изучение бактерицидной активности (со) полимеров на основе (мет) акриловых производных гетероциклических соединений //Будущее науки-2015. – 2015. – С. 207-209.
6. Адизова Н. З. и др. адсорбционные изотермы подвижных песков приаралья и бухара-хивинского региона //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 8-2 (74). – С. 15-18.
7. Кулдашева Ш. А. и др. механизм структурообразования химического закрепления подвижных песков комплексными добавками //Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан Министерство инновационного развития Республики Узбекистан Академия наук Республики Узбекистан. – 2019. – С. 147.
8. Кулдашева Ш. А., Адизова Н. З. Оптимизация процессов химического закрепления подвижных почвогрунтов и песков Арала и Сурхандарьи //Universum: технические науки. – 2018. – №. 9 (54). – С. 36-40.

9. Сайдахмедов Ш. М. и др. Изучение депрессорных свойств многофункциональных полимеров на основе низкомолекулярного полиэтилена и частичного гидролизованного полиакрилонитрила //Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2014. – №. 2. – С. 301-303.
10. Адизова Н. З., Мухамадиев Б. Т. Новейшие и функциональные пищевые продукты //Universum: технические науки. – 2021. – №. 10-2 (91). – С. 78-80.
11. Адизова Н. З. Изучение радикальной сополимеризации гетероциклических эфиров (мет) акриловых кислот со стиролом //Интернаука. – 2017. – №. 8-2. – С. 39-42.
12. Рахимов Ф. Ф., Адизова Н. З. АТМОСФЕРНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ //ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО И СЕРВИС В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ. – 2014. – С. 107-109.
12. Адизова Н. З., Зайниева Р. Б. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ ПОДВИЖНЫХ ПОЧВОГРУНТОВ И ПЕСКОВ //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2022. – Т. 3. – С. 17-22.
13. Zamirovna A. N., Bahodirovna Z. R. KIMYO FANIDAN “OQSILLAR” MAVZUSINI O ‘QITISHDA ILG’OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING ROLI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 22. – №. 2. – С. 49-51.
14. Nargiza A. DEVELOPMENT OF AN IMPROVED TWO-STAGE TECHNOLOGY FOR FIXING MOVING SOILS AND SANDS WITH THE USE OF A MECHANOCHEMICAL DISPERSER //Universum: технические науки. – 2022. – №. 11-8 (104). – С. 26-29.
15. Zamirovna A. N., Alpamolovich E. NATURE MOVING SOILS AND SANDS OF BUKHARA-KHIVA //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 3. – С. 63-69.
16. Zamirovna A. N. et al. ALYUMINIY SILIKATLAR ASOSIDAGI FASAD VO'YOQLARINI OLISH XUSUSIYATLARI //Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects. – 2022. – С. 22-25.
17. Адизова Н. З. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПАКОВКИ ПИЩЕВЫХ ПРОЦЕССОВ //Universum: технические науки. – 2022. – №. 1-2 (94). – С. 63-65.
18. Адизова Н. З., Мухамадиев Б. Т. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И НЕОБРАБОТАННОГО СЫРЬЯ

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

//TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – T. 1. –
№. 5. – C. 33-38.

